

“Hubungan Paparan Media Sosial Dan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Keputusan Childfree Pada Generasi Muda Di Indonesia”

Nafian Firda Cahayani

Universitas Mercu Buana, Jakarta

Nafian.f.c@gmail.com

ABSTRACT

The childfree phenomenon is gaining attention among Indonesia's younger generation as social values change, gender roles shift, and lifestyles increasingly emphasize independence and individual achievement. Social media acts as a modern agent of socialization, spreading narratives of alternative lifestyles, while parenting styles are thought to influence the formation of values related to marriage and reproduction. However, the relationship between these two factors and the decision to be childfree has not been empirically studied.

This study aims to analyze the relationship between social media exposure and parenting styles on the decision to be childfree among young Indonesians using a quantitative approach with a correlational design. The study involved 56 participants aged 18–35 who actively use social media and do not yet have children. Data were collected through a Likert scale questionnaire and analyzed using Pearson's correlation and multiple linear regression.

The results showed that social media exposure and parenting styles did not have a significant relationship with the decision to remain childfree, either partially or simultaneously, with the strength of the relationship being statistically weak.

Keywords: *Social Media Exposure; Parenting Styles; Childfree; Young Generation.*

ABSTRAK

Fenomena *childfree* semakin mendapat perhatian di kalangan generasi muda Indonesia seiring perubahan nilai sosial, pergeseran peran gender, serta meningkatnya orientasi hidup yang menekankan kemandirian dan pencapaian individu. Media sosial berperan sebagai agen sosialisasi modern yang menyebarkan narasi gaya hidup alternatif, sementara pola asuh orang tua dianggap memengaruhi pembentukan nilai terkait pernikahan dan reproduksi. Namun, hubungan kedua faktor tersebut dengan keputusan *childfree* masih belum banyak diteliti secara empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan paparan media sosial dan pola asuh orang tua terhadap keputusan *childfree* pada generasi muda Indonesia menggunakan pendekatan kuantitatif

dengan desain korelasional. Penelitian melibatkan 56 partisipan berusia 18–35 tahun yang aktif menggunakan media sosial dan belum memiliki anak. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan korelasi Pearson serta regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan media sosial dan pola asuh orang tua tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan keputusan *childfree*, baik secara parsial maupun simultan, dengan kekuatan hubungan yang tergolong lemah secara statistik.

Kata Kunci: Paparan Media Sosial; Pola Asuh Orang Tua; *Childfree*; Generasi Muda.

PENDAHULUAN

Keputusan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) semakin menjadi pilihan yang dipertimbangkan oleh generasi muda di Indonesia. Fenomena ini berkembang seiring dengan perubahan nilai sosial, pergeseran ekspektasi terhadap peran gender, serta meningkatnya orientasi hidup yang menekankan kemandirian dan pencapaian personal (Rismarini & Adira, 2024; Wilianti, 2025). Pada tahap dewasa awal, individu mulai merencanakan masa depan dan mengevaluasi berbagai pilihan hidup berdasarkan sistem nilai yang terbentuk sejak masa kanak-kanak, termasuk pandangan mengenai pernikahan dan memiliki anak (Arnett, 2000). Oleh karena itu, keputusan *childfree* tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memunculkan diskursus sosial terkait norma budaya dan keberlanjutan keluarga di Indonesia.

Paparan media sosial merupakan salah satu faktor yang diduga memiliki hubungan dengan keputusan *childfree*. Media sosial berfungsi sebagai agen sosialisasi modern yang berperan dalam membentuk persepsi, sikap, dan norma mengenai gaya hidup alternatif, termasuk pilihan untuk tidak memiliki anak (Fandia et al., 2025). Platform seperti Instagram dan TikTok menyediakan ruang bagi generasi muda untuk mengeksplorasi identitas dan preferensi hidup melalui konten yang menonjolkan kebebasan personal, pencapaian karier, serta kepuasan hidup tanpa anak (Wilianti, 2025). Paparan yang berulang terhadap narasi tersebut berpotensi membentuk norma deskriptif dan injuktif yang mendukung keputusan *childfree* (Rismarini & Adira, 2024).

Selain media sosial, pola asuh orang tua juga memiliki peran penting dalam pembentukan nilai dan sikap individu terhadap keluarga dan reproduksi. Pola asuh memberikan pengaruh jangka panjang terhadap cara individu memaknai peran sebagai pasangan, orang tua, dan anggota masyarakat (Baumrind, 1991). Pola asuh demokratis cenderung mendorong kemandirian berpikir dan otonomi dalam pengambilan keputusan, sedangkan pola asuh otoriter lebih menekankan kepatuhan terhadap nilai-nilai tradisional, termasuk pandangan mengenai

pernikahan dan memiliki anak (Santrock, 2011). Nilai-nilai yang ditanamkan melalui proses pengasuhan tersebut berpotensi berhubungan dengan sikap individu terhadap pilihan hidup *childfree* pada masa dewasa.

Dalam konteks sosial budaya Indonesia, keputusan *childfree* masih sering dipandang bertentangan dengan norma sosial dominan yang menekankan pernikahan dan reproduksi sebagai indikator keberhasilan hidup (Rismarini & Adira, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan *childfree* tidak terbentuk secara tunggal, melainkan melalui interaksi antara faktor internal dan eksternal, termasuk pengalaman pengasuhan dalam keluarga serta pengaruh lingkungan digital seperti media sosial (Arnett, 2000; Fandia et al., 2025).

Secara psikologis, hubungan antara pola asuh dan keputusan *childfree* dapat dipahami melalui konsep gaya keterikatan (*attachment style*), yang berkembang dari pengalaman relasional awal dengan orang tua (Fraley & Roisman, 2016). Individu dengan gaya keterikatan cemas (*anxious attachment*) cenderung memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap isu komitmen dan hubungan jangka panjang, termasuk peran sebagai orang tua (Guerrero, 1998; Mikulincer & Shaver, 2007). Dalam konteks ini, media sosial dapat berperan sebagai faktor penguat maupun penantang pola keterikatan melalui paparan konten yang memvalidasi gaya hidup *childfree*, kebebasan emosional, dan pencapaian personal (Jakubiak & Feeney, 2017).

Meskipun kajian mengenai fenomena *childfree* terus berkembang, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek sosiokultural dan gender. Penelitian yang mengintegrasikan pengaruh paparan media sosial dan pola asuh orang tua secara simultan dalam satu model penelitian masih relatif terbatas (Rismarini & Adira, 2024; Fandia et al., 2025). Selain itu, kajian yang secara spesifik menguji hubungan kedua faktor tersebut terhadap keputusan *childfree* pada generasi muda Indonesia juga masih jarang ditemukan.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk meneliti apakah terdapat hubungan yang signifikan antara paparan media sosial dan pola asuh orang tua terhadap keputusan *childfree* pada generasi muda di Indonesia, baik secara parsial maupun secara simultan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan literatur psikologi sosial dan komunikasi keluarga, serta menjadi dasar bagi perumusan intervensi edukatif dan kebijakan sosial yang relevan dengan dinamika generasi muda di era digital.

METODE

Partisipan

Partisipan penelitian ini sebanyak 56 orang, yang berusia 18–35 tahun, dan sedang aktif menggunakan media sosial, belum memiliki anak, pernah tinggal dengan orang tua selama masa tumbuh kembang, dan berdomisili di Indonesia (dari berbagai kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya). Teknik pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel yang didasarkan pada pertimbangan kriteria atau karakteristik khusus yang telah ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2012).

Desain Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian korelasional, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2012).

Prosedur

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner tertutup yang dikembangkan oleh peneliti dan didistribusikan secara daring melalui platform Google Form. Kuesioner tersebut dirancang dengan menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju (1) hingga sangat setuju (5), untuk menilai tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan. Sebelum mengisi kuesioner, responden memperoleh informasi terkait tujuan penelitian dan diminta menyatakan persetujuan (*informed consent*) sebagai bentuk penerapan etika penelitian. Partisipasi responden bersifat sukarela dan anonim untuk menjamin kerahasiaan data yang diberikan. Instrumen penelitian mencakup tiga variabel utama, yaitu paparan media sosial, pola asuh orang tua, dan keputusan *childfree*, dengan seluruh item pernyataan diisi secara mandiri oleh responden.

Paparan Media Sosial (Media Exposure) - (X1)

Variabel paparan media sosial diukur menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh peneliti dengan mengacu pada karakteristik penggunaan media sosial di kalangan generasi muda. Instrumen ini terdiri atas 8 butir pernyataan yang dirancang untuk mengukur tingkat intensitas penggunaan media sosial serta keterpaparan responden terhadap konten yang berkaitan dengan gaya hidup dan pilihan untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Aspek yang

dinilai mencakup frekuensi penggunaan media sosial, tingkat paparan terhadap konten *childfree*, perhatian terhadap pandangan atau opini yang muncul di media sosial, serta keterlibatan responden dalam membaca komentar maupun mengikuti diskusi yang berkaitan dengan isu tersebut.

Beberapa contoh pernyataan pada variabel ini antara lain, “Saya menemukan konten yang membahas *childfree* atau gaya hidup tanpa anak di media sosial” dan “Saya mengikuti atau memperhatikan diskusi mengenai pilihan hidup tanpa anak di media sosial.”

Pola Asuh Orang Tua (Parenting Style) - (X2)

Pola asuh orang tua diukur menggunakan skala yang diadaptasi dari konsep pola asuh Baumrind, yang mencakup dimensi demokratis, otoriter, permisif, dan responsif. Dalam penelitian ini merujuk pada Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ). Skala ini terdiri dari 10 item pernyataan yang dirancang untuk mengidentifikasi persepsi responden terhadap pola pengasuhan yang diterima dari orang tua selama masa perkembangan. Aspek yang diukur meliputi dukungan emosional orang tua, pemberian penjelasan terhadap aturan, tingkat kebebasan dalam pengambilan keputusan pribadi, kontrol orang tua terhadap kehidupan anak, serta penerapan hukuman tanpa penjelasan.

Contoh item pada skala ini antara lain “Orang tua saya menjelaskan alasan di balik aturan yang dibuat” dan “Orang tua saya terlalu mengontrol keputusan pribadi saya.”

Keputusan *Childfree* (Y)

Keputusan *childfree* diukur menggunakan skala sikap dan persepsi yang dikembangkan oleh peneliti, terdiri dari 7 item pernyataan. Skala ini dirancang untuk mengidentifikasi sikap individu terhadap pilihan untuk tidak memiliki anak, yang mencakup persepsi mengenai otonomi dalam menentukan pilihan hidup, keyakinan personal terkait memiliki atau tidak memiliki anak, serta pengaruh pasangan dan lingkungan sosial terhadap pengambilan keputusan tersebut. Salah satu item dalam skala ini bersifat tidak menguntungkan (*unfavorable*), sehingga pada tahap pengolahan data dilakukan *reverse scoring*.

Contoh pernyataan pada variabel ini antara lain, “Saya merasa memiliki hak untuk menentukan apakah saya ingin memiliki anak atau tidak” dan “Saya merasa dipengaruhi oleh pasangan atau orang lain dalam mengambil keputusan terkait tidak memiliki anak.”

Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan perangkat lunak statistik. Tahap awal analisis difokuskan pada pengujian kualitas instrumen melalui uji reliabilitas, uji asumsi dan hasil pengujian statistik yang dilakukan pada tahap analisis data. Uji validitas isi (*content validity*) melalui *expert judgement* tidak dilaksanakan karena instrumen penelitian merupakan hasil adaptasi dan modifikasi indikator yang bersumber dari literatur yang relevan serta telah disesuaikan dengan konteks penelitian. Jenis validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konstruk (*construct validity*). Validitas konstruk bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen penelitian benar-benar mengukur konstruk teoretis yang dimaksud. Oleh karena itu, evaluasi instrumen difokuskan pada konsistensi internal item melalui uji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha $\geq 0,70$.

HASIL

Deskripsi Responden

Peneliti mengumpulkan sebanyak 60 responden dengan 4 responden tidak memenuhi kriteria, di mana semua responden telah menyetujui formulir persetujuan yang diberikan sebelum berpartisipasi. Karakteristik responden kemudian diklasifikasikan berdasarkan sejumlah aspek demografis, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan terakhir, domisili, serta kesediaan dalam mengikuti penelitian.

Dilihat dari aspek jenis kelamin, responden penelitian ini didominasi oleh perempuan sekitar 80%, sedangkan responden laki-laki mencakup sekitar 20%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam penelitian ini lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan kelompok usia, mayoritas responden berada pada rentang 18–22 tahun dengan persentase sekitar 65%. Selanjutnya, responden berusia 23–30 tahun tercatat sekitar 20%, sementara kelompok usia 31–35 tahun mencapai kurang lebih 15%. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden berasal dari kelompok usia muda, khususnya pada fase remaja akhir hingga dewasa awal.

Ditinjau dari latar belakang pendidikan terakhir, sebagian besar responden merupakan lulusan SMA/SMK dengan persentase sekitar 55%. Responden dengan jenjang pendidikan Sarjana (S1) mencapai sekitar 35%, sedangkan sekitar 10% lainnya berasal dari jenjang

Diploma, S2, atau pendidikan lain. Hal ini menunjukkan bahwa responden penelitian umumnya masih berada dalam tahap pendidikan menengah atau baru memasuki pendidikan tinggi.

Berdasarkan domisili, responden paling banyak berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), yaitu sekitar 70%. Sementara itu, responden yang berdomisili di wilayah Banyumas dan Purwokerto mencapai sekitar 15%, dan sisanya tersebar di berbagai daerah lain seperti Wonogiri, Tarakan, hingga luar negeri. Pola ini menunjukkan bahwa sebaran responden cenderung terkonsentrasi di kawasan perkotaan, terutama Jabodetabek.

Terakhir, ditinjau dari aspek kesediaan berpartisipasi, hampir seluruh responden menyatakan bersedia mengikuti penelitian ini dengan persentase sekitar 98%, sementara hanya sekitar 2% yang menyatakan tidak bersedia. Tingginya tingkat kesediaan tersebut mencerminkan antusiasme serta keterlibatan responden yang sangat baik dalam mendukung pelaksanaan penelitian.

Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata – rata (Mean), tertinggi (Max), terendah (Min), dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu Paparan Media Sosial (X1), Pola Asuh Orang Tua (X2), dan *Childfree* (Y). Mengenai hasil Uji Statistik Deskriptif penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Total- X1	56	29.00	11.00	40.00	28.3393	6.06413	36.774
Total- X2	56	22.00	23.00	45.00	32.8929	4.47489	20.025
Total-Y	56	25.00	10.00	35.00	25.7679	4.41069	19.454
Valid N	56						

Seluruh variabel dalam penelitian ini diukur pada 56 responden, sehingga data yang digunakan dalam analisis tergolong lengkap dengan nilai valid N = 56.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, variabel paparan media sosial (X1) memiliki skor terendah sebesar 11 dan skor tertinggi sebesar 40, sehingga diperoleh rentang skor sebesar 29. Nilai rata-rata (mean) variabel ini tercatat sebesar 28,34 dengan standar deviasi 6,06. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat paparan media sosial pada responden berada dalam kategori sedang, dengan variasi respons yang cukup beragam antarresponden.

Selanjutnya, variabel pola asuh orang tua (X2) memiliki skor minimum sebesar 23 dan skor maksimum sebesar 45, dengan rentang skor sebesar 22. Nilai rata-rata variabel ini adalah 32,89, disertai standar deviasi sebesar 4,47. Hasil ini mengindikasikan bahwa persepsi responden terhadap pola asuh orang tua cenderung berada pada tingkat sedang hingga tinggi, dengan tingkat penyebaran data yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan variabel paparan media sosial.

Sementara itu, variabel keputusan childfree (Y) menunjukkan skor terendah sebesar 10 dan skor tertinggi sebesar 35, sehingga diperoleh rentang skor sebesar 25. Nilai rata-rata keputusan childfree adalah 25,77 dengan standar deviasi sebesar 4,41. Temuan ini mengindikasikan bahwa sikap responden terhadap keputusan childfree berada pada kategori sedang, dengan distribusi data yang relatif homogen.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai tingkat konsistensi internal instrumen penelitian yang terdiri dari 25 butir pernyataan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh sebesar 0,697, yang menandakan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang cukup dan berada mendekati batas kriteria reliabilitas yang baik ($\geq 0,70$).

Tabel 2. Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.697	25

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian layak digunakan karena telah memenuhi tingkat konsistensi internal yang dapat diterima. Meskipun demikian, masih terdapat peluang untuk melakukan penyempurnaan instrumen pada penelitian selanjutnya guna meningkatkan kualitas pengukuran.

Uji Asumsi

Sebelum analisis korelasi dilaksanakan, dilakukan terlebih dahulu pengujian asumsi statistik guna memastikan bahwa data penelitian memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan pendekatan parametrik. Pengujian asumsi dalam penelitian ini mencakup uji normalitas dan uji linearitas.

A. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah sebaran data pada masing-masing variabel penelitian memenuhi asumsi distribusi normal.

Tabel 3. Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Total X1	.082	56	.200	.964	56	.097
Total X2	.097	56	.200	.986	56	.755
Total Y	.104	56	.196	.959	56	.052

Uji normalitas dilakukan terhadap variabel TOTAL_X1, TOTAL_X2, dan TOTAL_Y pada 56 responden dengan menggunakan uji Kolmogorov–Smirnov dan Shapiro–Wilk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel memperoleh nilai signifikansi di atas 0,05 pada kedua metode pengujian tersebut, meskipun nilai signifikansi variabel TOTAL_Y pada uji Shapiro–Wilk berada mendekati batas 0,05.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel memiliki distribusi normal secara statistik dan telah memenuhi asumsi normalitas, sehingga data penelitian dinilai layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan teknik statistik parametrik.

B. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk menilai apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini membentuk pola linear. Pengujian linearitas dilakukan terhadap hubungan antara paparan media sosial (X1) dengan keputusan childfree (Y), serta antara pola asuh orang tua (X2) dengan keputusan childfree (Y).

Tabel 4. ANOVA Table

			Sum of Squares	df.	Mean Square	F	Sig.
Total Y – Total X1	Between Groups	(Combined)	416.151	21	19.817	1.030	.457
		Linearity	23.586	1	23.586	1.226	.276
		Deviation from Linearity	392.566	20	19.628	1.021	.466
	Within Groups		653.831	34	19.230		
	Total		1069.982	55			

Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai signifikansi linearitas sebesar 0,276 ($> 0,05$) serta nilai signifikansi deviasi dari linearitas sebesar 0,466 ($> 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan yang signifikan dari pola hubungan linear.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara TOTAL_X1 dan TOTAL_Y1 secara statistik dapat dianggap linear, sehingga asumsi linearitas telah terpenuhi dan analisis dapat dilanjutkan ke regresi. Meskipun demikian, kekuatan hubungan yang terbentuk tergolong tidak signifikan secara kuat.

Tabel 5. ANOVA Table

			Sum of Squares	df.	Mean Square	F	Sig.
Total Y – Total X2	Between Groups	(Combined)	304.244	19	16.013	.753	.742
		Linearity	7.129	1	7.129	.335	.566

	Deviation from Linearity	297.115	18	16.506	.776	.712
Within Groups		765.738	36	21.271		
Total		1069.982	55			

Hasil pengujian linearitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada komponen Linearity sebesar 0,566 ($p > 0,05$), yang menandakan bahwa hubungan antara pola asuh orang tua dan keputusan childfree membentuk pola linear. Selain itu, nilai signifikansi pada komponen Deviation from Linearity sebesar 0,712 ($p > 0,05$), yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat penyimpangan hubungan yang signifikan dari garis linear.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pola asuh orang tua dan keputusan childfree bersifat linear, sehingga asumsi linearitas dalam penelitian ini telah terpenuhi. Dengan demikian, data dinilai memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis korelasi.

C. Uji Korelasi

Uji korelasi Pearson digunakan untuk mengidentifikasi hubungan linear antara variabel TOTAL_X1, TOTAL_X2, dan TOTAL_Y1 pada 56 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara TOTAL_X1 dan TOTAL_Y1 menghasilkan koefisien korelasi sebesar $r = 0,148$ dengan nilai signifikansi 0,275. Sementara itu, korelasi antara TOTAL_X2 dan TOTAL_Y1 menunjukkan nilai $r = 0,082$ dengan tingkat signifikansi 0,550. Selain itu, hubungan antara TOTAL_X1 dan TOTAL_X2 juga tergolong sangat lemah, dengan koefisien korelasi sebesar $r = 0,038$ dan nilai signifikansi 0,784.

Tabel 6. Correlations

		Total X1	Total X2	Total Y
Total X1	Pearson	1	.038	.148
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)		.784	.275
	N	56	56	56

Total X1	Pearson	.038	1	.082
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	.784		.550
	N	56	56	56
Total Y	Pearson	.148	.082	1
	Correlation			
	Sig. (2-tailed)	.275	.550	
	N	56	56	56

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara variabel-variabel yang diteliti. Hubungan antar konstruk cenderung lemah dan tidak bermakna, sehingga diperlukan analisis lanjutan, seperti regresi linier, untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis regresi linier berganda, dengan keputusan childfree (Y) sebagai variabel dependen, serta paparan media sosial (X1) dan pola asuh orang tua (X2) sebagai variabel independen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap keputusan childfree pada generasi muda di Indonesia.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara paparan media sosial (X1) dan pola asuh orang tua (X2) dengan keputusan childfree (Y) pada generasi muda di Indonesia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan, kedua variabel independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan childfree. Oleh karena itu, hipotesis penelitian tidak dapat diterima karena hubungan yang teridentifikasi bersifat lemah dan tidak signifikan secara statistik.

Hasil analisis korelasi memperlihatkan bahwa paparan media sosial memiliki hubungan yang sangat lemah dengan keputusan childfree ($r = 0,148$; $p > 0,05$). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun media sosial menyediakan akses terhadap berbagai narasi

dan diskursus mengenai childfree, paparan tersebut tidak secara langsung memengaruhi sikap atau keputusan individu. Hasil ini berbeda dengan penelitian Fandia et al. (2025) yang menyatakan bahwa wacana childfree di Instagram berperan dalam membentuk persepsi publik melalui dinamika kontestasi makna. Perbedaan temuan ini dapat dipahami melalui perbedaan konteks penelitian, di mana dalam studi ini media sosial cenderung berfungsi sebagai sumber informasi pasif, bukan sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan personal. Dengan demikian, media sosial lebih berperan sebagai latar informasi daripada penentu pilihan hidup.

Analisis korelasi antara pola asuh orang tua dan keputusan childfree menunjukkan hubungan yang lemah dan tidak signifikan ($r = 0,082$; $p > 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa persepsi individu terhadap pola pengasuhan yang diterima tidak berkaitan secara langsung dengan sikap terhadap pilihan childfree. Temuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan Baumrind (1991) dan Santrock (2011) yang menekankan peran pola asuh dalam pembentukan kemandirian berpikir dan internalisasi nilai. Dalam konteks sosial budaya Indonesia, hasil ini dapat dijelaskan oleh kuatnya norma sosial yang memposisikan pernikahan dan reproduksi sebagai standar keberhasilan hidup. Dengan demikian, meskipun pola asuh berkontribusi pada pembentukan nilai dasar, keputusan childfree tampaknya lebih dipengaruhi oleh tekanan sosial, kondisi ekonomi, dan ekspektasi budaya.

Temuan ini mengindikasikan bahwa fenomena childfree di Indonesia tidak dapat dipahami hanya melalui dua variabel tersebut. Sebaliknya, keputusan childfree merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor personal, seperti nilai hidup dan aspirasi karier, serta faktor sosial, termasuk norma budaya, pengaruh pasangan, dan dinamika diskursus publik. Temuan ini sejalan dengan Rismarini dan Adira (2024) yang menekankan dominasi konflik antara nilai personal dan norma sosial dalam keputusan childfree di Indonesia.

Secara psikologis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan childfree pada generasi muda Indonesia merupakan proses yang kompleks dan tidak semata-mata ditentukan oleh media sosial atau pengalaman pengasuhan. Keputusan tersebut mencerminkan proses negosiasi antara identitas diri, aspirasi personal, dan tekanan sosial budaya. Media sosial menyediakan ruang diskusi, namun tidak cukup kuat untuk membentuk keputusan tanpa dukungan faktor internal individu. Demikian pula, pola asuh berperan dalam membangun nilai dasar, tetapi tidak secara langsung menentukan pilihan reproduktif di masa dewasa.

Dari sisi sosial, temuan ini menegaskan bahwa fenomena childfree masih berada dalam bayang-bayang norma budaya yang kuat di Indonesia. Individu yang memilih childfree

berpotensi menghadapi stigma sosial, sebagaimana diungkapkan oleh Rismarini dan Adira (2024). Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan kebijakan dan edukasi yang mempertimbangkan kompleksitas faktor budaya, ekonomi, dan gender dalam memahami keputusan *childfree*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa paparan media sosial dan pola asuh orang tua tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *childfree* pada generasi muda di Indonesia, baik secara parsial maupun simultan. Hubungan antarvariabel yang ditemukan tergolong lemah dan tidak bermakna secara statistik, sehingga hipotesis penelitian tidak dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa keputusan *childfree* merupakan fenomena yang bersifat kompleks dan tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai aspek lain, seperti nilai personal, norma budaya, kondisi ekonomi, serta pengaruh pasangan.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperluas kajian psikologi sosial dengan menegaskan bahwa fenomena *childfree* tidak dapat dijelaskan secara sederhana melalui paparan media sosial atau pola asuh orang tua semata. Temuan ini sejalan dengan pandangan Rismarini dan Adira (2024) yang menyatakan bahwa keputusan *childfree* di Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh interaksi antara nilai personal individu dan norma sosial yang dominan.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengembangan program edukasi yang menekankan pentingnya pemahaman multidimensional dalam pengambilan keputusan reproduktif, sehingga individu tidak hanya memfokuskan perhatian pada pengaruh media atau pengalaman pengasuhan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada jumlah partisipan yang relatif kecil ($N = 56$), yang membatasi generalisasi temuan. Selain itu, sebaran responden yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, khususnya Jabodetabek, menyebabkan hasil penelitian kurang merepresentasikan konteks masyarakat pedesaan atau daerah dengan norma budaya yang lebih tradisional.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan jumlah partisipan yang lebih besar serta memiliki keragaman geografis yang lebih luas guna meningkatkan generalisasi hasil. Selain itu, integrasi variabel lain yang relevan, seperti norma budaya, kondisi ekonomi,

pengaruh pasangan, dan faktor gender, perlu dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keputusan childfree.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. *American Psychologist*, 55(5), 469–480. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.5.469>
- Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. *The Journal of Early Adolescence*, 11(1), 56–95. <https://doi.org/10.1177/02724316911111004>
- Fandia, M. P., Purwaningtyas, A. A., & El Yasinta, J. R. (2025). Debating childfree: The contestation of “childfree” discourses in Instagram. *Jurnal ASPIKOM*, 9(1), 13–28. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v9i1.1439>
- Fraley, R. C., & Roisman, G. I. (2016). The development of adult attachment styles: Four lessons. *Current Opinion in Psychology*, 1(1), 26–30. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.01.008>
- Guerrero, L. K. (1998). Attachment-style differences in the experience and expression of romantic jealousy. *Personal Relationships*, 5(3), 273–291. <https://doi.org/10.1111/j.1475-6811.1998.tb00172.x>
- Jakubiak, B. K., & Feeney, B. C. (2017). Affectionate touch to promote relational, psychological, and physical well-being in adulthood. *Current Opinion in Psychology*, 13, 22–26. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2016.03.005>
- Rismarini, N. A., & Adira, N. (2024). Between personal and social matters: Identifying public perceptions of childfree decisions in Indonesia. *Culture, Health & Sexuality*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/13691058.2024.2398619>
- Santrock, J. W. (2011). *Life-span development* (13th ed.). McGraw-Hill.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wilianti, A. (2025). Motivasi dan manajemen komunikasi privasi perempuan yang memutuskan childfree di media sosial (Skripsi S1, Universitas Kristen Indonesia). <http://repository.uki.ac.id/19878/>